

IMMOBILIZED REAGENTS BASED ON NITROSONAPHTHOL DERIVATIVES FOR THE DETERMINATION OF METAL IONS

Inatova Makhsuda Sagdullaevna¹, Smanova Zulayho Asanalievna²

¹ (PhD) Acting Associate Professor of the Jizzakh State Pedagogical Institute, Uzbekistan, Jizzakh

² Doctor of Chemistry, Professor of the National University of Uzbekistan, Uzbekistan, Tashkent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6258013>

ARTICLE INFO

Received: 05th February 2022
Accepted: 15th February 2021
Online: 24th February 2021

KEY WORDS

immobilization, nitrosonaphthol derivatives, heavy and toxic metals

ABSTRACT

New organic reagents based on nitrosonaphthols have been synthesized and they have been proposed as analytical reagents for cobalt ions. The immobilization of the reagents has been carried out, their kinetics have been studied, and the optimal conditions for the immobilization and complex formation of cobalt ions have been found.

ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ РЕАГЕНТЫ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ НИТРОЗОНАФТОЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ

Инатова Махсуда Сагдуллаевна¹, Сманова Зулайхо Асаналиевна²

¹ (PhD) и.о.доцент Джизакского государственного педагогического института, Узбекистан, г.Джизак

² д.х.н., профессор Национального университета Узбекистана, Узбекистан, г.Ташкент
E-mail: smanova.chem@mail.ru

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Received: 05th February 2022
Accepted: 15th February 2021
Online: 24th February 2021

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

иммобилизация, производные нитрозоафтолов, тяжёлые и токсичные металлы.

АННОТАЦИЯ

Синтезированы новые органические реагенты на основе нитрозоафтолов и они предложены как аналитические реагенты на ионы кобальта. Проведена иммобилизация реагентов, изучена их кинетика и найдены оптимальные условия иммобилизации и комплексообразования ионов кобальта.

В середине XX столетия резко обострились проблемы, связанные с химическим загрязнением биосферы, нередко приводящим к высоким токсичным ситуациям. В связи с этим

приобрело загрязнение биосферы тяжёлыми металлами. Набор тяжёлых металлов во многом совпадает с перечнем «микроэлементов», обязательных для всех живых

организмов, как растений, так и животных. Тем не менее, превышения концентраций некоторых металлов превращает их в сильно действующие яды. Одним из таких тяжёлых металлов является кобальт.

Для определения тяжелых и токсичных металлов, в настоящее время развиваются химические методы с использованием иммобилизованных органических реагентов на различных типах носителей. Быстрое развитие сорбционно-спектроскопических анализов вызвано простотой аппаратного оформления, экспрессностью, селективностью, а также возможностью использования иммобилизованных органических реагентов во внелабораторных полевых условиях[1].

Известно очень много спектрофотометрических методов определения кобальта различными реагентами [2-5], но каждый метод имеет свои ограничения по метрологическим и аналитическим характеристикам, такие как малая избирательность, низкая чувствительность, длительность пробподготовки и т.д.

В течении многих лет для качественного и количественного анализа хрома, никеля, железа и кобальта применялся реактив Ильинского (α -нитрозо- β -нафтол) [6-7].

Целью данной работы является разработка сорбционно-спектроскопических методов определения кобальта, иммобилизацией на волокнистых носителях

синтезированных новыми органическими реагентами на основе производных нитрозоафтолов. С их помощью улучшаются метрологические характеристики определения кобальта, при анализе природных объектов и промышленных материалов.

Экспериментальная часть

Растворы, реагенты, сорбенты. Стандартные растворы металлов готовили растворением х.ч. металлов в разбавленных (1:1) кислотах разбавлением дистиллированной водой. Серию буферных растворов готовили из 1М HAc, HCl, NaOH, NH₄OH, NaAc[8].

Иммобилизацию проводили перемешиванием 60-100 мг сорбента с 5-10 мл раствора реагента с концентрацией $1 \cdot 10^{-4}$ М в течение 1-10 минут с последующим промыванием носителей дистиллированной водой. Иммобилизованный носитель хранили в чашках Петри при влажном условии. Влияние pH, концентрации металла, состав буферной смеси, содержание реагента в твердой фазе изучали при скорости потока 5мл/мин.

Методика проведения иммобилизации. Носители использовали в форме дисков диаметром 2 см и массой от 20-50 мг. Полученные носители промывали 50 мл 0,1 М HCl, затем 10 мл ацетона, далее их погружали на 4-10 мин. в стаканы с 10 мл раствора органического реагента с концентрацией $1,0 \cdot 10^{-5}$ – $1,0 \cdot 10^{-2}$ М, промывали 50 мл дистиллированной водой и хранили при влажном условии в чашках Петри. Влияние pH, концентрации металла, буферной смеси и содержание реагента в твердой фазе

изучали при скорости потока раствора, равной 10 мл/мин. Концентрацию реагента на носителе определяли спектрофотометрическим методом по изменению поглощения растворов при оптимальной для каждого реагента длине волны до и после иммобилизации.

Введение сульфогруппы в молекулу нитрозоафтаола способствует повышению растворимости реагента в воде. Таким образом синтезировали реагент 4-гидрокси-3-нитрозоафтаолин-1-сульфокислота [8], который с ионами кобальта (II) образует интенсивно-синий растворимый комплекс. Некоторые катионы с таким реагентом образуют нерастворимые соединения, поскольку их солеобразование проходит по сульфогруппе.

Повышение избирательности при модифицировании реагента связывают с изменением стерических факторов в молекуле нитрозоафтаола. При pH 4-5 нитрозоафтаол дает реакцию со многими элементами, в том числе с ионами кобальта, никеля, железа, меди и цинка, в то время как синтезированный нами 2-гидрокси-3-нитрозо-1-нафтаальдегид не реагирует с медью и цинком. В тоже время новый реагент 2-нитрозо 4-изоамилнафтаол-1 взаимодействует с медью и цинком. Изоамильная группа создает пространственные препятствия для размещения иона с большим радиусом в хелатном кольце. В то же время медь и цинк, которые проявляют более сильное сродство к азоту, реагируют с 2-нитрозо 4-изоамилнафтаолом-1 [7]. Предполагая, что здесь большую роль играют

пространственные препятствия, а не просто введение изоамильной группы, подтверждается изучением свойств 2-нитрозо 4-изоамилнафтаола-1. Этот реагент взаимодействует с металлами подобно незамещенному нитрозоафтаолу, так как изоамильная группа в этом случае находится довольно далеко от гетероциклического азота.

Улучшение избирательности обусловлено тем, что при иммобилизации органические реагенты благодаря геометрическим особенностям закрепления лиганда на поверхности носителя в ряде случаев изменяют свои комплексообразующие свойства, например дентантность. Можно предполагать, что модифицированные сорбенты наиболее эффективно извлекают ионы металлов, которые образуют с иммобилизованным реагентом ионные ассоциаты или комплексы с соотношением металл:лиганд, равным 1:1. В таком случае сводятся к минимуму стерические затруднения, обусловленные фиксацией лиганда на поверхности сорбента.

Подбор оптимального значения сорбции ионов кобальта (II) в зависимости от pH. Так, как лиганды являются слабыми анионами, комплексообразующая способность нитрозоафтаола сильно зависит от pH среды. Это весьма важно для избирательного осаждения нитрозоафтаольных комплексов кобальта, поскольку, чем меньше константа устойчивости комплекса, тем выше должен быть pH раствора для удовлетворительного его осаждения. Кроме того, избирательность, которая

достигается регулированием pH, можно еще больше увеличить, применяя подходящие маскирующие реагенты. Результаты влияния pH растворов на степень сорбции кобальта на анионите СМА-1, иммобилизованном 2-гидрокси-3-нитрозо-1 нафтаальдегидом (ГННА) и 2-нитрозо 4-изоамилнафтолом-1(НИАН), приведены на рис.1.

Рис.1. Зависимость аналитического сигнала от pH среды для ГННА.

При низких значениях pH (в кислой среде) ионы кобальта (II) находятся в гидратированной форме. Это обеспечивает высокую скорость сорбции, но низкую степень извлечения на немодифицированных носителях. На модифицированных носителях процесс сорбции кобальта (II) протекает следующим способом. При повышении значения pH в растворе протекает образование гидроксида кобальта (II). Скорость сорбции в таком случае увеличивается. Глобулярный механизм сорбции становится более эффективным, что доказано максимальной степенью извлечения ионов кобальта в более щелочной среде на немодифицированных носителях.

Сорбент, полученный иммобилизацией 2-нитрозо 4-изоамилнафтола-1 на анионит СМА-1, после контакта с раствором кобальта приобретает зеленую окраску, а фильтрат становится прозрачным. Однако, начиная с pH 8,5, окраска фильтрата становится слабозеленой. При этом интенсивность окраски сорбента значительно уменьшается.

Рис.2. Спектры поглощения реагента ГННА, иммобилизованного реагента и его комплекса с ионом кобальта.

При проведении экспериментов изучалось влияние хлорида натрия, нитрата натрия, сульфата натрия, а также было доказано что распределение кобальта во всех проведенных ранее экспериментах была одинаковой. Результаты исследования показали, что хлорид натрия и нитрата натрия практически не влияют на сорбцию кобальта до концентрации 7,5 мг/мл. Для сульфата натрия снижение степени сорбции кобальта наблюдается уже при концентрациях 4,5 мг/мл. Такое поведение, может быть объяснено возможностью образования ионом

кобальта в среде сульфатов анионных сульфатных комплексов.

Таким образом, снижение предела обнаружения достигается сорбционным концентрированием определяемого металла из относительно большого объема раствора в фазе сорбента. В отличие от экстракционного

концентрирования, сорбционные методы не требуют использования органических растворителей и потому безопасны для здоровья. Сами сорбенты нетоксичны и хорошо отделяются от раствора фильтрованием, что делает анализ более экспрессным.

Использованная литература

1. Berhate V.D. Extraction and spektrophotometric determination of cobalt(II) with p-methylisonitrosaacctophenone. // Curr Sei (India) 1989, V.58, №6, p.291-293. Цит. по РЖХим 17Г187, 1989.
2. Голиванд М.В., Мозаффари Ю., Собхани Ш., Газеми Дж. Одновременное спектрофотометрическое определение следовых количеств кобальта, никеля и меди после их концентрирования в виде 2-аминоциклопентен-1-дитиокарбосилатных комплексов на микрокристаллическом нафталине с использованием частного метода наименьших квадратов. // Журн. аналит. химии. 2008, Т.63, № 3, с. 258-264;
3. Murthy G.V. R. Direct Spectrophotometric determination of cobalt with 2'-hydroxyacetophenonethiosemikarbazone. // Chem. acta ture 1989, V.17, № 2, p.189-194. Цит. по РЖХим. 11Г144, 1990;
4. Thujillo P. Extraction-spectrophotometric determination of cobalt with 2-(1',3',4'-thiadiazolyl-2'-azo)-4-methyphenol. // Chim. actature 1989, v.17, № 3, p. 329-338, Цит. по РЖХим. 11Г143, 1990;
5. Кельина С.Ю. 0,0'-оксиаминоазосоединение как фотометрические реагенты на кобальт. // Журн. аналит. химии. 1991, Т.46, № 5, с. 858-862;
6. Умланд Ф., Янсен А., Тириг Д., Вюнш Г. Комплексные соединения в аналитической химии Теория и практика применения. // М.: Мир, 1975. 531 С.
7. Bingol Haluk, Atalay Tevfik. Исследование кинетики реакции комплексообразования двухвалентного кобальта с 2-бензоилпиридин-4-фенил-3-тиосемикарбазоном и кинетико-спектрофотометрическое определения кобальта. // Acta Ciem. Yndica Chem. 1988, v.42, № 4, p. 241-252. Цит. по РЖХим. 24Г10, 2007.
8. Золотов Ю. А., Иванов В. М. Химические тест – методы анализа. М., 2002. 304. с.
9. Савин С.Б., Дедкова В.И., Швоева О.Ш. // Успехи химии. 2000.Т. 69.№ 3. С. 203-210.
10. Сманова З. А. Сорбционно – фотометрическое определение меди на поверхности полимерного носителя. // Вестник НУУз. Ташкент. 2010. №4. С. 124 – 127.